

**МАТЕМАТИКА FANIDA PIFAGOR TEOREMASI HAQIDA
TUSHUNCHA**

Tursunova Charosxon Ravshanjonovna

*Farg'ona viloyati Bag'dod tumani 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi
matematika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Pifagor teoremasi haqida tushuncha berish, misollar keltirish, ularning har biriga izoh berish masalalarida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: Buyuk donishmand va ma'rifatparvar, Pifagor maktabi, «misr uchburchagi», Pifagor teoremasi.

Pifagoraning tug'ilgan sanasi aniq ma'lum emas. Tarixchilarning ta'kidlashicha, u 586-569-yillarda tug'ilgan. Miloddan avvalgi, Yunonistonning Samos orolida (shuning uchun uning taxallusi - "Samos"). Afsonalardan biriga ko'ra, Pifagoraning ota-onalari o'g'lining buyuk donishmand va ma'rifatparvar bo'lishini bashorat qilishgan. Ota Pifagor Mnesarx, onasi Parfeniya deb nomlangan. Oila boshlig'i qimmatbaho toshlarni qayta ishlash bilan shug'ullangan, shuning uchun oila juda boy edi. Yoshligidanoq, Pifagoralar turli fanlarga va san'atlarga qiziqish bildirishgan. Uning birinchi o'qituvchisi Germodamantes deb nomlangan. U kelajak olimida musiqa, rasm va grammatikaning asoslarini yaratdi, shuningdek uni Gomerning "Odisseya" va "Iliada" dan parchalar yodlashga majbur qildi. Pifagor 18 yoshida, u yanada ko'proq bilim va tajriba to'plash uchun Misrga borishga qaror qildi. Bu uning tarjimai holida jiddiy qadam edi, ammo bu amalga oshishi mo'ljallanmagan edi. Pifagoralar Misrga bora olmadilar, chunki u yunonlar uchun yopiq edi. Lesbos

orolida qolib, Pifagoralar Siros Ferekidlaridan fizika, tibbiyot, dialektika va boshqa fanlarni o'rganishni boshladilar. Bir necha yil orolda yashab, u Miletga borishni xohladi, u yerda Yunonistonda birinchi falsafiy maktabni yaratgan taniqli faylasuf Tales hali ham yashagan.

Yaqinda Pifagor o'z davrining eng o'qimishli va taniqli odamlaridan biriga aylandi. Biroq, bir muncha vaqt o'tgach, Fors urushi boshlanganidan beri donishmandning biografiyasida keskin o'zgarishlar yuz berdi.

Pifagoralar Babil asirligiga tushib, asirlikda uzoq vaqt yashaydilar.

Bobilda astrologiya va tasavvuf mashhur bo'lganligi sababli, Pifagoralar turli sirli sirlarni, urf-odatlarini va g'ayritabiiy hodisalarni o'rganishga odatlanib qolishdi. Pifagoraning butun tarjimai holi uning e'tiborini jalb qilgan har qanday izlanishlar va yechimlarga to'la. 10 yildan ortiq asirlikda bo'lganida, u kutilmagan tarzda Fors shohidan ilmi yunonning donoligi to'g'risida bevosita bilgan shaxsiy ozodlikni oladi.

Pifagor ozod bo'lgach, darhol o'z vataniga qaytib, vatandoshlariga olgan bilimlari to'g'risida gapirib beradi.

Keyinchalik u janubiy Italiyadagi Kroton shahrida yashagan, shu yerda o'z maktabiga asos solgan. Pifagor maktabi shakllarni ajratish va to'g'ri chiziqli shakllarni tengdosh shakllarga almash-tirishning geometrik usulidan teoremlarni isbot qilish va masalalar yechishda ham foydalanganligi yunon matematiklarining asarlaridagina bizga ma'lum. Xususan, geometriyaning fan sifatida tarkib topishida Pifagor va uning maktabi katta hissa qo'shgan. Quyida keltiriladigan teorema Pifagor nomi bilan yuritiladi. Uning teoremasi quyidagicha:

(Pifagor teoremasi.) *To'g'ri burchakli uchburchak gipotenuzasining kvadrati uning katetlari kvadratlarining yig'indisiga teng.*

Bu teorema to'g'ri burchakli uchburchakka oid bo'lib, uchburchak tomonlariga teng kvadratlarning yuzlari orasidagi munosabatni ko'rsatadi. Pifagor bu teoremaning nazariy isbotini keltirgan. Pifagor teoremasi bilan aniqlangan geometrik munosabatning xususiy hollari Pifagordan oldin ham turli xalqlarda ma'lum edi, ammo teoremaning bu umumiy shakli Pifagor maktabiga nisbatan beriladi.

Katetlari a va b , gipotenuzasi c bo'lgan to'g'ri burchakli ABC uchburchak berilgan bo'lsin, u holda Pifagor teoremasi

$$c^2 = a^2 + b^2 \quad (1)$$

formula bilan ifodalanadi, bunda a^2 , b^2 , c^2 — tomonlari a , b , c bo'lgan kvadratlarning yuzlariga teng. Shuning uchun bu tenglik tomoni gipotenuzaning uzunligiga teng kvadratning yuzi tomonlari katetlarga teng kvadratlarning yuzlari yig'indisiga teng ekanini ko'rsatadi.

Agar a , b va c butun musbat sonlar uchun $a^2 + b^2 = c^2$ tenglik bajarilsa, bu sonlar *Pifagor sonlari* yoki *Pifagor uchliklari* deb ataladi. Agar to'g'ri burchakli uchburchak katetlari va gipotenuzasining uzunliklari butun sonlar bilan ifodalansa, bu sonlar Pifagor uchligini hosil qiladi. Bunday uchlikka 3, 4 va 5 sonlari misol bo'la oladi. Haqiqatan, $3^2 + 4^2 = 5^2$. Tomonlari 3, 4 va 5 ga teng bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchak yasash-dan Misrda yer ustida to'g'ri burchak yasash uchun foydalanilgan. Shuning uchun bunday uchburchak «*misr uchburchagi*» deb ataladi.

Pifagor teoremasi to'g'ri burchakli uchburchakning istalgan ikki tomoniga ko'ra uchinchi tomonini topish imkonini beradi.

Pifagor teoremasining tatbiqiga misol tariqasida tomoni 1 birlikka teng bo'lgan kvadratning diagonalini topamiz. Kvadratning diagonalini har bir kateti 1 birlikdan bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuza-sidan iborat. Pifagor teoremasiga asosan diagonalning kvadrat $1^2 + 1^2 = 2$, diagonalining uzunligi esa $\sqrt{2}$ bo'ladi.

Rivoyat qilishlaricha Pifagor yashagan davrda olimlarning kashfiyoti bitta xo'kiz so'yib nishonlanar ekan. Ammo Pifagor o'z teoremasi isbotini keltirganda bu kashfiyotni 40 bosh xo'kiz so'yib nishonlashgan ekan.

Bu rivoyat Pifagor teoremasining fan uchun ahamiyati qanchalik muhim ekanini ko'rsatadi.

Pifagor teoremasi isboti

Katetlari a , b va gipotenuzasi c ga teng bo'lgan to'g'ri butchakli uchburchak berilgan. Bu uchburchak uchun Pifagor teoremasi o'rinli ekanini isbot qilamiz, ya'ni

$$a^2 + b^2 = c^2$$

ekanini ko'rsatamiz.

Buning uchun tomoni berilgan to'g'ri burchakli uchburchak katetlari yig'indisi $(a + b)$ ga teng bo'lgan ikkita kvadrat yasaymiz. Kvadratlarni rasmda ko'rsatilgan usul bilan to'g'ri burchakli uchburchaklar va kvadratlarga ajratib chiqamiz. Chizmalardan birinchisida hosil bo'lgan

120- rasm.

to'rtburchak kvadrat ekanini ko'rsatamiz. Haqiqatan ham, avvalo bu to'rtburchak romb, chunki uning tomoni katetlari a va b bo'lgan to'g'ri burchakli uchburchakning gipotenuzasi c ga teng. Chizmadagi x bur-chakning kattaligini topish uchun $\angle x + \angle 1 + \angle 3 = 180^\circ$, $\angle 3 = \angle 2$ va $\angle 1 = 90^\circ - \angle 2$ ekanini e'tiborga olib, topamiz: $\angle x = 90^\circ$. Ma'lumki, to'g'ri burchakli romb — kvadratdir.

Qaralayotgan ikkala kvadrat tengdosh. Shuningdek, birinchi kvadrat yuzi $4S_{\Delta} + c^2$ ga teng, ikkinchi kvadratning yuzi $4S_{\Delta} + a^2 + b^2$ ga teng. Shuning uchun

$$\underline{4S_{\Delta} + c^2} = \underline{4S_{\Delta} + a^2 + b^2}.$$

Demak,

$$c^2 = a^2 + b^2.$$

Teorema isbotlandi.

Pifagor o'zining ta'limotini sir deb hisoblagan va shogirdlariga faqat og'zaki ravishda etkazish bilan shug'ullanganligi sababli, undan keyin biron bir asar yig'ilmagan. Shunga qaramay, ba'zi ma'lumotlar aniq bo'lib qoldi, ammo haqiqat va xayoliy narsalarni ajrata olish juda qiyin. Bir qator tarixchilar mashhur Pifagor teoremasini u boshqa qadimgi xalqlarga ma'lum bo'lganligini ta'kidlab, u tomonidan isbotlanganiga shubha qilishadi.

ADABIYOTLAR:

1. Yosh matematikning entsiklopedik lug'ati. - 3-nashr, Rev. va qo'shing. - M.: Pedagogika-Press, 1997 y.
2. I. Isroilov , Z. Pashayev. Geometriyadan masalalar to'plami. T., „O'qituvchi“. 2001-y., 2003-y.